

TEKNOLOGIYA FANIDA “FAN VA TEXNIKADA O‘LCHASHLAR NOANIQLIGI”

Mamajonova Guluzro Abdurashidovna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

Rahimjonova Madinabonu Doniyorbekovna

Ergashova Xosiyatxon Shavkatbekovna

Andijon davlat pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: Mazkur darslik hozirgi zamon zamonaviy o‘lchash texnikasi yuqori tezlikda, aniqlikda va katta kuchlanishlarda ishlashni taqoza qilmoqda. Shu sababdan olimlar va muxandis-asbobsozlar oldida turgan muhim vazifalardan biri ilmiy texnik taraqqiyot yo‘lida ortda qolmaslik, bu taraqqiyot yo‘lidagi to‘siq bo‘lmasdan, aksincha, uni olg‘a siljituvchi qudratli omil bo‘lishdir. Ko‘rinib turibdiki, bu masalalarni yechish uchun o‘z navbatida o‘lchash- nazorat texnikasini mukammallashtirish zarurdir.

Kalit so‘zlar: O‘lchash asboblari. aniqlilik, muhandis. o‘lchash texnikasi. Zamonaviy texnikalar.

Аннотация: В этом учебнике используются самые современные методы измерения для работы с высокими скоростями, точностью и высоким напряжением. Поэтому одна из важных задач, стоящих перед учеными и инженерами, состоит в том, чтобы не отставать на пути научно-технического прогресса, а быть мощным фактором его продвижения вперед, а не препятствием его развитию. проблем, в свою очередь, необходимо совершенствовать методы измерения и контроля.

Ключевые слова: Средства измерений. точность, инженер. измерительная техника. Современные методы

Annotation: This tutorial uses state-of-the-art measurement techniques to handle high speeds, accuracy, and high voltages. Therefore, one of the important tasks facing scientists and engineers is not to lag behind on the path of scientific and technological progress, but to be a powerful factor in its advancement, and not an obstacle to its development. problems, in turn, it is necessary to improve methods of measurement and control.

Key words: Measuring instruments. accuracy, engineer. measuring technique. Modern techniques.

KIRISH

O‘lchash texnikasi — ishlab chiqarish jarayonlari, tekshiriladigan ob’yektlarning xossalari va holatlarini ifodalovchi miqdorlarni qayd qilish usullari va vositalarini

o'rganish hamda ishlab chiqish bilan shug'ullanadigan fan va texnika sohasi. Jismlarning og'irligini o'lchash usullari va tarozilar miloddan bir necha ming yil ilgari ham ma'lum bo'lgan. Vaqt, masofa, maydon va burchaklarni o'lchashda, qurilish ishlarida o'lchash usullaridan keng foydalanilgan. Mamlakatning barcha tadbirkorlik subyektlari ulaming qanday tashkilotga tegishliligi va mulkdorlik shaklidan qat'iy nazar, o'lchashlar birligiga rioya qilish lozimdir. Mamlakatimizda o'lchashlar birligi o'lchashlar birligini ta'minlash tizimining faoliyati natijasida ta'minlanadi. O'zbekiston Respublikasida o'lchashlar birligini ta'minlash tizimi mamlakatimiz xalq xo'jaligi kompleksining samarali iqtisodiy rivojlanishi talablaridan kelib chiqqan holda, o'lchashlar birhgiga erishish va uni asrash ilmiy-asoslangan, texnik maqbul va iqtisodiy maqsadga muvofiq me'yorlar, qoidalar va protseduralar tizimidir. Bizning oldimizda juda ko'p, o'ta murakkab, hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar turibdi. Bulardan quyidagilarni aytib o'tishimiz mumkin: - yangi, progressiv yutuqlarni tez va keng ko'lamda ishlab chiqishga tadbiiq etish va xalq xo'jaligida qo'llash. Bu muammoni yechish uchun asbobsozlikdagi rejalash va boshqarish tamoyillarini tubdan qayta qurish kerak; - fan va texnikada o'lchashlarining sifatini keskin oshirish. Bu masalani yechish uchun faqat asbobsozlarning harakatlarini o'zi kamlik qiladi. Statik asbob uskunalarning aniqligi va ishonchliligini oshirish, yuqori sifatli materiallar ishlab chiqarishni kengaytirish, elektron texnikasi mahsulotlarining tavsiflarini yaxshilash va ishonchliligini oshirish lozim. Ko'rinib turibdiki, bu masalalarni yechish uchun o'z navbatida o'lchash-nazorat texnikasini mukammallashtirish zarurdir. Bu jarayonning dialektik birligi ilmiy-texnik taraqqiyot muammolariga hamma talablarni chuqur tahlil qilish asosida atroflicha yondashish lozimligini ta'kidlaydi. Shubha yo'qki, bu muammolar yechilib, ular ortidan yangilari, yanada murakkabliroqlari paydo bo'ladi. Ilmiy-texnik tafakkurning oldingi qatorlarida doimo olg'a qarab harakat qilish – fan va texnikada o'lchashlar fanining asosiy shioridir. Ilmiy-texnik taraqqiyotning 5 bosh yo'nalishlaridan biri keng ko'lamli axborot tarmoqlarni rivojlantirish bo'lib, bunda yetakchi rollardan biri o'lchash texnikasiga tegishlidir. Bunday tarmoqlarning ilg'or yutuqlari tadbiiqini tezlashtirish, rejalash va boshqarishni koordinatsiyalash hamda mukammallashtirishda ulkan ahamiyatga ega bo'lib, ilmiy-texnikaviy adabiyotlarda ham, hukumatning muhim qarorlarida ham bir necha marotaba ta'kidlangan. Ammo, afsuslar bo'lsinkin, hamisha ham bu muammoni yechishning o'ta muhim tomonlaridan biri - tarmoqqa haqiqiy ma'lumot kiritishga diqqat qilinmayapti. Ma'lumot manbai informatsion tarmoqqa o'lchash qurilmasi va hujjatlarini kiritayotgan operator-inson bo'lishi mumkin. Agar birinchi ikki manbadan kelayotgan axborotlarda xatolar va aqliy chalkashtirishlar bo'lishi mumkinligini hisobga olinsa, bunda axborot tarmoqlarning samaradorligini ta'minlashdagi o'lchash qurilmalarining ulkan roli aniq bo'ladi. Keng ko'lamli axborot tarmoqlari tarkibiga alohida korxonalarining o'lchash axborot tizimlarini kiritish, uning imkoniyatlarini

keskin oshiradi. Bunday axborot tarmoqlari samaradorligining zarur sharti - tarmoq uchun mo'ljallangan o'lchash axborotlarini standartlashtirilgan shaklda tasvirlovchi, yetarli darajada arzon va oddiy, hamda ishonchli o'lchash asboblari ommaviy ishlab chiqarishdir. Ushbu shartni ta'minlash uchun metrolog-olimlar, muhandislar, loyihachilar, Davlat metrologiya va standartlashtirish organlari, ishlab chiqaruvchilar hali ko'p faoliyat ko'rsatishlariga to'g'ri keladi. Qadimda ham ancha nozik o'lchash ishlari bajarilgan. Mas, o'sha davrlarda yorug'lik nurining sinish burchagi va Yer meridianlari aniqlangan. Fan rivojlangan sari o'lchash texnikasi ham takomillashtirilib borilgan. Abu Rayhon Beruniy mat., astronomiya, geodeziya va boshqalar fanlarga oid asarlarida o'lchash usullari va vositalarini yoritishga katta ahamiyat bergan. Yer shari o'lchamlarini aniqlashda oddiy va o'ziga xos usullarni qo'llagan. Ulug'bek osmon jismlarining koordinatalarini aniqlash, yulduzlar va sayyoralar orasidagi masofalarni, joylarning geografik kengligi va uzunligini o'lchash kabi amaliy astronomiya masalalarini o'z davrining turli-tuman o'lchov asboblari yordamida hal etgan. Metrologiya (o'lchovshunoslik) - yunoncha ikkita: «metron» va «logos» (o'lchov va ta'limot) so'zdan tashkil topgan bo'lib, uning aynan ma'nosi o'lchovlar to'g'risidagi ta'limot degan tushunchani anglatadi. Kattalik o'lchami - muayyan miqdoriy obyekt, tizim, hodisa yoki jrayonga tegishli bo'lgan kattalikning miqdoriy aniqlanganligi. Kattalikning qiymati - kattalik uchun qabul qilingan birliklarning ma'lum bir soni bilan kattalikning o'lchamini ifodalash. Chin qiymat - ma'lum kattalikni sifat va miqdor jihatdan ideal tavsiflay oladigan kattalik qiymati. Haqiqiy qiymat - sinov orqali topilgan qiymat chin qiymatga shu darajada yaqinki, berilgan masalada buning o'mida foydalanishi mumkin. Ko'rsatkich - berilgan kattalikni oicnashda yordamchi sifatida qaraladigan kattalik. Kattaliklar tizimi - kattaliklarning birlari mustaqil, boshqalari esa mustaqil kattaliklarning funksiyasi deb qabul qilinadigan prinsiplarga muvofiq tashkil etilgan kattaliklar to'plami. 7 Asosiy kattalik - tizimga kiradigan va tizimning boshqa kattaliklaridan mustaqil deb shartli ravishda qabul qilingan kattalik. Hosilaviy kattalik - tizimga kiradigan va bu tizimning asosiy kattaliklari orqali aniqlanadigan kattalik. Kattalikning o'lchov birligi - shartli ravishda 1 ga teng qiymat berilgan va o'zi bilan bir turli kattaliklarni miqdor jihatdan ifodalash uchun qo'llaniladigan, belgilangan o'lchamli kattalik. Kattaliklar birliklari tizimi - berilgan kattaliklar tizimi uchun qabul qilingan prinsiplarga muvofiq tuzilgan kattaliklarning asosiy va hosilaviy birliklari majmui. Kattaliklar birliklari tizimining asosiy birligi - asosiy kattalikning berilgan birliklar tizimidagi birligi. Kattaliklar birliklari tizimining hosilaviy birligi - asosiy birliklar yoki asosiy va aniqlangan hosilaviy birliklar bilan bog'lovchi tenglamaga muvofiq tashkil topgan, kattaliklar tizimining hosilaviy kattalik birligi. Fizik kattaliklarni o'lchash - o'lchanayotgan kattaliklarni shartli ravishda o'lchov birligi sifatida qabul qilingan xuddi shu jinsdagi kattalik bilan taqqoslash demakdir. SHuning uchun ham berilgan kattaliklarni uning o'lchash birligi deb qabul qilingan qiymati

bilan solishtirish jarayoniga o'lchash deb ataladi. O'lchash natijasida inson tekshirayotgan joy to'g'risida fizik kattalik ko'rinishidagi bilimga ega bo'ladi. Bu fizik kattalik to'g'risidagi tushuncha fizika sohasidagina ishlatilmasdan, aksincha fan va texnikaning boshqa jabhalarida ham keng ko'lamda qo'llaniladigan xususiyatlarga ega. O'lchovshunoslik hal qiladigan asosiy masalalarga quyidagilar kiradi: 1. O'lchashning umumiy nazariyasi. 2. Fizik kattalik birliklari va ularning tizimlari (sistemalari). 3. O'lchash usullari va vositalari. 4. O'lchash aniqligini belgilash usuli. 5. O'lchov birligi va o'lchash vositalarining bir xilligini ta'minlash asoslari. 6. Etalonlar va o'lchashning namunali vositalari. 7. O'lchashlarda ishlatiladigan (ishchi) vositalarga etalonlar yoki o'lchash-ning namunali vositalaridan birlik miqdorini (kattaligini) berish usuli. 16263-70 Davlat andozasi «O'lchovshunoslik». Atamalar va ta'riflar»da o'lchash texnikasiga oid bo'lgan quyidagi ta'riflar berilgan. O'lchovshunoslik – o'lchash, usul va vositalarning birligini va talab qilingan aniqlikka erishish yo'llarini ta'minlaydigan fan. O'lchash – maxsus texnik vositalar yordamida fizik kattaliklar qiymatlarini tajriba yo'li bilan topish demakdir. Umuman o'lchashlar normalashtirilgan o'lchovshunoslik tavsifiga ega bo'lgan texnik vosita, ya'ni o'lchash vositasi (O'A) yordamida amalga oshiriladi. O'A o'z navbatida o'lchov, o'lchash o'z- 8 gartgichlari, o'lchash asboblari, o'lchash axborot tizimi va o'lchash qurilmalari kabi turkum (guruh)larga bo'linadi. Berilgan o'lchamli fizik kattaliklarni qayta tiklash uchun mo'ljallangan o'lchash vositasi «o'lchov» deb ataladi. O'lchovlar o'zgarmas va o'zgaruvchan qiymatli qilib tayyorlanadi. O'zgaruvchan qiymatli o'lchov berilgan miqdorning son qiymatini ma'lum oraliqlarda olishga imkon beradi. Qarshiligi 0,1 Om bo'lgan g'altak – o'zgarmas qiymatli o'lchovdir. Masalan, har xil sig'imni olishga imkon beruvchi o'zgaruvchan sig'imli kondensator esa o'zgaruvchan qiymatli o'lchov hisoblanadi. O'lchayotgan kattalikni o'lchov birligi yoki o'lchov bilan taqqoslash uchun mo'ljallangan moslama o'lchash asbobi deb ataladi. Amaliy o'lchashlarda ishlatiladigan asboblari deb ataladi. Asboblarni tekshirish va darajalash uchun mo'ljallangan asboblari deb ataladi. Fan va texnikaning eng yuksak saviyasida aniqlik bilan ishlangan namunaviy o'lchovlari etalonlar deb ataladi. Etalonlar ishlatiladigan va davlat etalonlariga bo'linadi. Asosiy birliklarning davlat etalonlari faqat ishlatiladigan etalonlarni tekshirish uchun xizmat qiladi. Davlat etalonlari esa namunaviy o'lchov va asboblarni tekshirishda qo'llaniladi. O'lchov va o'lchash asboblarning davlat andozasi qo'mitasiga qarashli idoralarda saqlanadi. O'lchov birligi – o'lchash natijasi ko'rsatilgan birlikda ifodalangan va o'lchash xatoligi berilgan ehtimollikda ma'lum bo'lgan o'lchash holatidir. O'lchash aniqligi – o'lchash kattaligining haqiqiy qiymatlariga o'lchash natijalarining yaqinligini aks ettiruvchi o'lchash sifatidir. O'lchash texnikasining asosiy bo'limlaridan biri, elektr o'lchash texnikasi bo'lib, ilmiy tadqiqot ishlari va o'lchash asboblari asosan elektr ishoralari (signallari) yordamida uzatiladigan elektr o'lchash vositasi ishlab chiqarish hamda

ulardan foydalanish kabilarga bog'liq bo'lgan insonning ilmiy ishlab chiqarish sohasidagi faoliyati unda mujassamlangan. Fizik kattaliklarni elektr o'lchash vositalari yordamida o'lchash elektr o'lchash deyiladi. U hozirgi vaqtda elektr va noelektr kattaliklarni o'lchashda keng ko'lamda qo'llaniladi. Buning boisi shundaki, bu usul qo'llanilganda elektr o'lchashlarni masofadan turib, yuksak aniqlik va o'ta sezgirlik bilan amalga oshirish imkoniyati mavjud. Haqiqatan ham qurilmalarining ish holatini muttasil ravishda kuzatib borish, iste'molchilardagi elektr parametr va kattaliklarni hisobga olish maqsadida elektr zanjirlariga har xil elektr o'lchash asboblari ulanadi. Bu asboblarda tok kuchi, kuchlanish, qarshilik, quvvat, tokdavrtezligi, sarflangan elektr quvvati va hokazolarni o'lchaydi. Noelektr kattaliklarni nazorat qilish yoki o'lchash uchun ular o'lchash o'zgartkichlari yordamida elektr kattaligiga aylantirilib, elektr o'lchash asboblari 9 bilan o'lchanadi va shu o'lchash natijasiga qarab noelektr kattalik miqyosi aniqlanadi. Shuning uchun ham noelektr kattaliklarni elektr usuli bilan o'lchash o'lchov texnikasining eng tez rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadiki, endilikda bu tarmoqda ko'pdan-ko'p texnologik jarayonlarni boshqarish va nazorat qilish to'la avtomatlashtirilgan. Umuman, elektr kattaliklarni, shuningdek noelektr kattaliklarni har xil o'zgartkichlar yordamida elektr ishoralariga aylantirib, ularni elektr o'lchash vositalari yordamida o'lchash turli ishlab chiqarish jarayonlarini to'g'ri rostdash va boshqarishga, elektr hamda boshqa qurilmalarni maromida ishlatishga, ular-dan unumliroq foydalanishga, shu bilan bir qatorda xom ashyo va materiallarni tejab-tergab sarflashga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Khamidov Jalil Abdurasulovich, Khujjiev Mamurjon Yangiboevich, Alimov Azam Anvarovich, Gafforov Alisher Xolmurodovich, Khamidov Odil Abdurasulovich. "OPPORTUNITIES AND RESULTS TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF MULTIMEDIA TEACHING IN HIGHER EDUCATION." *Journal of Critical Reviews* 7 (2020), 89-93. doi:10.31838/jcr.07.14.13
2. Alimov, A. A. (2016). Improving the Training the Future Teachers of Special Disciplines in Uzbekistan. *Eastern European Scientific Journal*, (1), 113-117.
3. Xo'jjiyev, M. Ya. (2020). VOZMOJNOSTI POVISHENIYA EFFEKTIVNOSTI MULTIMEDIA V PROTSESSE UROKA. *Universum: psixologiya i obrazovaniye*, (1), 10-13.
4. Mirzayev, S. S., Kodirova, N. D., Nurullayev, M. M., & Xujjiyev, M. Ya. (2013). Izucheniye energozatrat pri plazmoximicheskoy dissotsiatsii serovodoroda. *Molodoy ucheniy*, (2), 49-52.
5. Davronov, F. F. U., & Xujjiyev, M. Ya. (2018). Izucheniye protsessa ochistki gazov fizicheskoy absorbsiye. *Voprosi nauki i obrazovaniya*, (3 (15)).

6. Xujjiyev, M. Ya. (2018). Izucheniye metodov konversii metana v sintezgaz. Nauchniy aspekt, 7(4), 852-854.
7. Usanboyev, Sh. X. U., & Xujjiyev, M. Ya. (2017). Osnovnie svoystva katalizatorov gidroochistki. Voprosi nauki i obrazovaniya, (5 (6)).
8. Kobilov, A. B. U., & Xujjiyev, M. Ya. (2017). Mexanizm poglosheniya H₂S, CO₂ i drugix sernistix komponentov vodnimi rastvorami aminov. Voprosi nauki i obrazovaniya, (11 (12)).